

ТЕХНИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ

Игамуратов Руслан Рустамович

Специализированный учебный центр Национальной Гвардии
Республики Узбекистан цикл БЛС, АКТ и моделирования и
симуляции, преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473045>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-oktyabr 2025 yil

KEY WORDS

Технизация, электронные
средства обучения,
технические средства
обучения, военный
специалист.

ABSTRACT

В статье рассматриваются основные проблемы и пути решения технизации учебно-воспитательного процесса подготовки военных специалистов на базе государственных образовательных учреждениях высшего образования за счет внедрения электронных средств обучения.

"Система военного образования является инструментом формирования кадрового потенциала Вооруженных Сил. Сегодня она играет ведущую роль в обучении, профессиональной переподготовке и повышении квалификации военнослужащих, воспроизводстве педагогических и научных кадров. Ее значимость должна сохраниться и в будущем. Именно поэтому повышение эффективности системы военного образования Военной доктриной Российской Федерации отнесено к основным приоритетам развития военной организации государства" [1, 46]. В соответствии с основными направлениями модернизации системы военного образования, на военных кафедрах и учебных военных центрах (УВЦ), при государственных образовательных учреждениях высшего образования предполагается проведение всесторонней модернизации материально-технической базы обеспечения учебного процесса. и информационно-методического Технизация обучения – это направление интенсификации обучения путем применения технических средств, являющихся достижениями научно-технического прогресса, прошедших путь от книги до современной диапроекторной аппаратуры, учебного телевидения и кино, аудиовизуальных пособий, персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ), обычного и интерактивного видео, автоматизированных обучающих систем, в том числе экспертных на базе искусственного интеллекта и обучающих комплексов, создающих учебную среду, управляемую компьютером. Технизация в современных условиях – это не что иное, как частное переложение на технические средства обучения функций преподавателя, внедрение новых информационных технологий и

создание игровой учебной среды, управляемой ЭВМ. Технизация учебных занятий влечет за собой интенсификацию применения технических средств обучения (ТСО), концентрированного выражения деятельности тех, кто осуществляет технический прогресс. Особую роль в технизации обучения играет информатизация вуза и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. Этого можно достичь при достаточном количестве и качестве персональных компьютеров и мультимедийных средств, а также при условии создания и функционирования мощной «индустрии» обучающих прикладных компьютерных программ и методики их разработки и использования в учебном процессе. В настоящее время интенсификация и информатизация обучения на военных кафедрах и УВЦ вузов находится на этапе перехода от традиционного обучения к активному. Применяемые на военных кафедрах и УВЦ технические средства обучения сориентированы на традиционную передачу-усвоение информации. Сегодня можно наблюдать такую картину, когда компьютер по эффективности на занятиях пока нередко уступает калькулятору и даже простому карандашу при расчетах. Применение устаревших ТСО делает занятия низкоэффективными. Недостаточное количество современной техники не дает возможности использовать компьютерные учебные пособия (учебники), электронные презентации, компьютерные тренажеры, онлайн-лекции и видеопособия на должном методическом уровне. В обучении посредством ЭВМ автоматизируется, в основном, деятельность слушателей по производству вычислений, получению (предъявлению) информации. Функции преподавания если и перекладываются на компьютер, то преимущественно с реализацией традиционного алгоритма учебной деятельности. Прикладные компьютерные программы создаются, в основном, инициативными внештатными группами разрозненно, без должного научно-методического обеспечения. В то же время опыт (пока все больше зарубежный) показывает, что без мощной «индустрии прикладных компьютерных программ» компьютеризация обречена на неудачу. "Сегодня, к сожалению, решение проблемы внедрения в учебно-воспитательный процесс технических средств обучения зачастую сводят к насыщению аудиторий различными техническими устройствами. Происходит это от смешивания таких понятий, как техническое устройство и средство обучения. Термин «техническое средство обучения» включает в себя два понятия: - техническое устройство (компьютер и др.); - средство обучения (программа и др). Главным здесь, конечно, является средство обучения – носитель учебной информации, оно же и средство стимулирования познавательной деятельности обучаемых. При таком подходе становится ясным, что средства обучения, требующие применения со-ответствующих им технических устройств, составляют часть арсенала учебных материалов" [2, 128]. "Их можно использовать двояко. Во-первых, дополнить традиционные средства обучения, сложившиеся на основе богатой педагогической практики, техническими средствами как вспомогательными. Такой подход наиболее распространен. Он, конечно, позволяет рационализировать методику обучения, но незначительно. На этом основании иногда делается ошибочный вывод о том, что существующая методика, базирующаяся на привычных средствах обучения, близка к оптимальной, и, следовательно, затраты на введение новшеств себя не оправдают. Во-вторых, рассмотреть технические средства обучения в общем ряду всех возможных средств,

распределить содержание обучения по совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных средств и сформировать таким путем комплекты средств обучения в соответствии с возможностями каждого из средств адекватно отражать изучаемое явление и решать поставленные дидактические (учебные) задачи. Это качественно иной по сравнению с первым подход к использованию технических средств обучения. Он ведет к радикальным изменениям в системе обучения любой дисциплине, открывая возможность для оптимизации методов и форм обучения, позволяет сделать процесс учения активным и управляемым, перенести акцент с информационного обучения на творческое обучение, требующее мышления. Именно такой путь решения проблемы представляется наиболее результативным" [3, 3]. Для решения указанных выше проблем требуется поэтапная реализация мер, направленных воспитательного процесса. на совершенствование учебно На первом этапе необходимо изъять из употребления устаревшие, непригодные ТСО, провести модернизацию учебной материально технической базы и привести ее в соответствие с потребностями активного и интенсивного обучения. На втором этапе предполагается полностью реализовать возможности активных методов, существенно повысить роль и значение технических средств, создать условия для перехода к интенсивному обучению. Потребуется общая модернизация учебной материально-технической базы военных кафедр и УВЦ в вузах, организация производства и массовой поставки высокоэффективных ТСО, в первую очередь экранных средств представления учебного материала, персональных компьютеров, видео, видео-компьютерных средств, а также создание действенной системы их обслуживания; создание компьютерных программ. «индустрии» обучающих прикладных Направлениями системного решения проблемы интенсификации обучения на военных кафедрах и УВЦ являются: завершение перехода от традиционного обучения к активному и создание условий для его перерастания в интенсивное; внедрение интенсивной организации труда в образовательном процессе; разработка фондов профессиональных задач в интересах корректного формулирования целей обучения и придания обучению в вузах деятельностного характера; коренная переработка квалификационных требований к подготовке военных специалистов, учебных планов и программ, обеспечение корректного определения содержания обучения в соответствии с его целями, включение в него формирования развитой личности, способной к саморазвитию и самореализации, обладающей умением учиться и доводить область своей деятельности до уровня новейших достижений научно технического прогресса, достижение оптимального соотношения между фундаментализацией этого содержания и специализацией, приведение его в соответствие с методами и средствами активного (интенсивного) обучения; рациональная технизация и информатизация обучения, ориентация на создание обучающих комплексов на базе новейших высоко действенных некомпьютерных ТСО, компьютерной и видео-компьютерной техники, роботизированных и других обучающих систем, позволяющих обеспечить общение с ними на языке пользователя; применение достижений в области обучающих некомпьютерных и видео- компьютерных игр; создание игровой учебной среды, управляемой ЭВМ и обеспечивающей функционирование всей системы на принципах информационных коммуникационных технологий (ИКТ) с ориентацией на

переход в перспективе к безбумажной информатике; создание и обеспечение рационального использования условий интенсивности применения, методов и средств обучения. На третьем этапе предстоит наращивание количества и качества игровых форм обучения, дополнение их рациональными методами интеграции обучения, науки и практики войск. Важной функцией военной кафедры и УВЦ должно стать расширенное воспроизводство военно профессионального опыта в пределах заданных ему специальностей (специализаций). В заключение следует сказать, что интенсификации и информатизации образовательного процесса военно-учебного заведения альтернативы нет. Только переход на интенсивный путь развития может обеспечить ликвидацию возрастающего сейчас разрыва между современными требованиями и реальным уровнем подготовки специалистов военной квалификации. Материальная база для этого ТСО в целом и компьютерные средства обучения в частности. Способ решения проблемы повышения качества военного образования – технизация учебного процесса.

Литература:

1. Военная реформа 2008–2020: цифры и факты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pircenter.org/media/content/files/0/13406914410.pdf
2. Лепешинский И.Ю. Развитие ИКТ-компетентности студентов учебных военных центров в условиях интеграции базового и военно профессионального образования [Текст] : монография / И.Ю. Лепешинский. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. – 224 с.
3. Золотарев А.А. Технические средства обучения в высших военно учебных заведениях (Вопросы теории и методики преподавания) [Текст] / А.А. Золотарев, Б.Ф. Федоров. – М.: Воениздат, 1976. – 223 с.

INNOVATIVE
ACADEMY